

HISTORIOGRAFÍA ESPAÑOLA SOBRE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS EN LA EDAD MODERNA: PANORAMA GENERAL

SPANISH HISTORIOGRAPHY ABOUT THE RELIGIOUS ORDERS IN THE MODERN AGE: OVERVIEW

Miguel DONGIL Y SÁNCHEZ

Universidad Pontificia de Salamanca (España)

 <https://orcid.org/0000-0002-2899-9317>

Email Contacto: info@migueldongil.com

Web Personal: www.migueldongil.com

Resumen: Con el presente artículo se pretende bosquejar el panorama general del estado de las investigaciones sobre las Órdenes Religiosas en la Edad Moderna (siglos XVI al XVIII). La historiografía española hasta hace pocas décadas dedicó un interés limitado al conocimiento del clero en general y, particularmente, al clero regular. En los últimos decenios esta situación ha cambiado y se han multiplicado considerablemente el número de trabajos dedicados al estudio de las Órdenes Religiosas en las diferentes regiones de España, durante la Edad Moderna. En suma, se pretende aportar un estudio que presente de forma sintética el estado general de las investigaciones y publicaciones sobre este sector social y para la referida época, que sirva como instrumento o herramienta de partida para los investigadores interesados en su estudio.

Palabras clave: Historiografía, Órdenes, Religiosas, Asturias, XVI, XVIII.

Abstract: This article aims to outline the general state of research on Religious Orders in the Modern Age (16th to 18th centuries). Spanish historiography until a few decades devoted a limited interest to the knowledge of the clergy in general and, particularly, the regular clergy. In the last decades this situation has changed and the number of works dedicated to the study of the Religious Orders in the different zones of Spain during the Modern Age has multiplied considerably. In sum, it is intended to provide a study that summarily presents the general state of research and publications on this social sector and for the period, which serves as a tool or tool for departure for researchers interested in their study.

Palabras clave: Historiography, Orders, Religious, Asturias, XVI, XVIII.

1. INTRODUCCIÓN:

Desde el punto de vista de la investigación especializada, considero que es sumamente interesante y útil la realización de un análisis del panorama de la historiografía española en lo que respecta al conocimiento de las Órdenes Religiosas en la Edad Moderna.

Debemos tener presente que en los últimos decenios se han multiplicado considerablemente el número de trabajos dedicados al estudio de las Órdenes Religiosas en las diferentes zonas de España durante la Edad Moderna, supliendo una carencia habitual de tales estudios e investigaciones hasta hace tan sólo dos décadas. Hasta hace pocos años era bastante común que muchos investigadores comenzasen sus artículos o sus intervenciones en seminarios o congresos haciendo referencia al precario estado de los estudios sobre la Historia de la Iglesia y del clero, tal y como apuntó en el año 2012 la investigadora Ángela Atienza¹.

Lo que pretendo con este artículo es, por tanto, ofrecer un estudio que suponga un sucinto resumen del panorama general de la historiografía española respecto a las Órdenes Religiosas y en esta época histórica, que sirva para los investigadores especialistas en esta temática como una herramienta para la búsqueda y consulta de algunas de las principales investigaciones en este campo a modo de referencia necesaria.

2. PANORAMA HISTORIOGRÁFICO GENERAL, EN EL SIGLO XX:

En el pasado siglo XX, y hasta hace pocas décadas, las investigaciones y las publicaciones sobre la Historia de la Iglesia y de las Órdenes Religiosas eran realizadas en su mayoría por autores eclesiásticos, en buena medida religiosos que escribían sobre las Órdenes a las cuales pertenecían², con mayor o menor profundidad en sus análisis. En ocasiones redactaban crónicas que solían ser apasionadas y ensalzaban las virtudes de su Orden como instrumento, justificación, exaltación..., de modo que estamos ante unas obras elaboradas para ponderar la propia institución más que ante estudios académicos³, en algunos casos.

¹ A. ATIENZA LÓPEZ: «Clero regular mendicante frente al reformismo borbónico: política, opinión y sociedad», en *Obradoiro de Historia Moderna*, n.º21, 2012, pp. 191-217.

² F. MUÑOZ SÁNCHEZ: *La provincia franciscana de Burgos en la Edad Moderna: Historia y representación*, Universidad de La Rioja, La Rioja, 2015. Tesis doctoral inédita.

³ T. EGIDO LÓPEZ: «Historiografía del clero regular en la España Moderna», en A.L. CORTÉS PEÑA, M.I. LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ (eds.): *La Iglesia española en la Edad Moderna. Balance historiográfico y perspectivas*, Abada, Madrid, 2007, pp. 19-20.

Durante mucho tiempo el estudio de la Historia de la Iglesia sólo ocupó el interés de los centros de estudios y los investigadores eclesiásticos⁴.

Hay que destacar, por tanto, que durante buena parte del siglo XX el estudio del clero regular y secular fue abandonado por la historiografía española, al tiempo que tales temas en el mundo civil o laico sufrían el descrédito. Al mismo tiempo, los archivos eclesiásticos eran escasamente visitados⁵. A pesar de este panorama, en el ámbito universitario y académico habrá algunos investigadores que destacarán por sus trabajos sobre las Órdenes Religiosas. Sobresale, por su carácter pionero y riguroso, la obra de Antonio Domínguez Ortiz. Su libro sobre las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen⁶, con varios capítulos dedicados a la nobleza y a los diferentes grupos de la Iglesia, es una obra de referencia. Por lo que respecta a la realidad de la Iglesia en la Edad Moderna, su antecedente es el libro que publicó este mismo investigador en el año 1970 sobre el estamento eclesiástico en el siglo XVII⁷.

Durante muchos años, la obra de Domínguez Ortiz fue más admirada que imitada. Los historiadores españoles manifestaron un relativo desinterés por la historia social del clero, ya que a lo largo de la década de los setenta del pasado siglo la historiografía de nuestro país comienza a interesarse por los análisis demográficos y económicos y, desde una perspectiva social por el estudio de las minorías, por lo que el análisis de los grupos privilegiados no disfrutó de sus mejores momentos⁸. En esa misma década verá la luz una importante obra, que en la actualidad sigue teniendo utilidad como herramienta y recurso para la investigación sobre el clero. Nos referimos al *Diccionario de Historia Eclesiástica* editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas⁹.

⁴ F. MONTERO GARCÍA: «De la historia eclesiástica a la historia religiosa. Una trayectoria historiográfica», en *Historia contemporánea*, n.º51, 2015, p. 490.

⁵ A. MORGADO GARCÍA: «El clero en la España de los siglos XVI y XVII. Estado de la cuestión y últimas tendencias», en *Manuscrits*, n.º25, 2007, pp. 76-77.

⁶ A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: *Las clases privilegiadas en la España del Antiguo Régimen*, Editorial Istmo, Madrid, 1979.

⁷ A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: *La sociedad española en el siglo XVII: II. El estamento eclesiástico*, Ed. Instituto Balmes de Sociología, Madrid, 1970.

⁸ A. MORGADO GARCÍA: «El clero en la España...», pp. 77-78.

⁹ Q. ALDEA VAQUERO, T. MARÍN MARTÍNEZ, J. VIVES GATELL (dirs.): *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*, CSIC, Madrid, 1972-1987, 5 t.

Tras la obra de Domínguez Ortiz, y del reto que lanzó de acometer en profundidad un estudio sobre las Órdenes Religiosas, serán en buena medida los eclesiásticos con formación histórica y profesores en universidades civiles los que se empeñarán con entusiasmo en esta tarea. Así, clérigos seculares como José Ignacio Tellechea, José Luis González Novalín, o clérigos regulares como los jesuitas Isidoro Pinedo, Juan Antonio Ferrer Benimeli, Rafael Olaechea, Miguel Batllori, el dominico Vicente Bertrán de Heredia o el franciscano José García Oro¹⁰, entre otros, hacen acto de presencia y dan cumplida prueba de su buen hacer y saber.

En el campo de los congresos y reuniones científicas podemos citar, a principios de la década de los ochenta del pasado siglo XX, la celebración de la Semana de Historia del Monacato Cántabro-Astur-Leónés, en Oviedo, cuyas actas suponen una obra de referencia para el área del norte peninsular¹¹.

El desinterés historiográfico general por la Historia Social del clero empezó a desaparecer gracias al papel de una serie de historiadores del ámbito civil que leyeron o publicaron sus tesis doctorales durante estos años: Maximiliano Barrio Gozalo, María Luisa Candau Chacón, Antonio Luis Cortés Peña, Gloria Franco Rubio, Arturo Morgado García..., aunque casi todos ellos se centraron en el siglo XVIII, dejando las centurias anteriores prácticamente al margen¹².

Los años noventa del siglo XX constituirán el momento en el cual los estudios de Historia Social del clero conocerán su mayor eclosión. El ambiente historiográfico era mucho más favorable, gracias al impacto de los estudios sobre patronazgo, clientelas y élites de poder (pudiendo destacar la labor de Francisco Chacón Jiménez y de José Martínez Millán), cuestiones en las que el papel del clero fue muy importante, y al creciente interés por la Historia de la Cultura en un sentido amplio. Paralelamente, comienzan a organizarse una serie de congresos, seminarios y reuniones científicas universitarias, en las cuales el clero, como conjunto o sus diferentes sectores, aparecen como protagonistas¹³. Podemos citar, a modo de ejemplo, el *I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y*

¹⁰ T. EGIDO LÓPEZ: «Historiografía del clero regular...», pp. 22-23.

¹¹ VV. AA.: *Semana de historia del monacato cántabro-astur-leonés*, Ed. Monasterio de San Pelayo, Oviedo, 1982.

¹² A. MORGADO GARCÍA: «El clero en la España...», p. 79.

¹³ *Ídem*, pp. 79-80.

América (1492-1992), celebrado en 1992¹⁴, dentro del cual encontramos algunas comunicaciones de gran valor, como las aportaciones de Baudilio Barreiro Mallón¹⁵ y Ofelia Rey Castelao¹⁶ sobre el monacato femenino en la Edad Moderna. Dos años después se celebró la III Reunión Científica organizada por la Asociación Española de Historia Moderna, en Las Palmas de Gran Canaria, centrada en la Iglesia en la Edad Moderna¹⁷ y que entre sus contribuciones contiene un interesante estado de la investigación sobre las Órdenes Religiosas¹⁸. En el año 1995 tuvo lugar en San Lorenzo del Escorial un simposio sobre monjes y monasterios españoles, cuyas actas se editaron en tres tomos¹⁹ y que abarcan la materia desde una gran diversidad de perspectivas.

3. PANORAMA HISTORIOGRÁFICO GENERAL, EN EL SIGLO XXI:

Ya en el siglo XXI, muestra de la continuación de ese mismo interés por el conocimiento de la Historia de las Órdenes Religiosas, en el año 2004 se celebró en San Lorenzo del Escorial un primer simposio sobre la clausura femenina en España²⁰, cuyas actas contienen varias comunicaciones centradas en la Edad Moderna. El éxito que tuvo llevó a sus organizadores a realizar un segundo simposio en 2011²¹ sobre la clausura femenina en el ámbito hispánico. Paralelamente, han aparecido varias publicaciones que nos ayudan a analizar el estado actual de la investigación sobre la Iglesia y las Órdenes Religiosas en la

¹⁴ J. PANIAGUA PÉREZ, M.I. VIFORCOS MARINAS (coords.): *I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 1492-1992*, Universidad de León, León, 1993, vol. 1 y vol. 2.

¹⁵ B. BARREIRO MALLÓN: «El monacato femenino en la Edad Moderna: demografía y estructura social», en J. PANIAGUA PÉREZ, M.I. VIFORCOS MARINAS (coords.): *I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 1492-1992*, Universidad de León, León, 1993, vol. 2, pp. 57-74.

¹⁶ O. REY CASTELAO: «Las economías monásticas femeninas ante la crisis del Antiguo Régimen», en J. PANIAGUA PÉREZ, M.I. VIFORCOS MARINAS (coords.): *I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 1492-1992*, Universidad de León, León, 1993, vol. 2, pp. 105-130.

¹⁷ E. MARTÍNEZ RUIZ, V. SUÁREZ GRIMON (eds.): *Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen*, Ed. Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1994.

¹⁸ D. GARCÍA HERNÁN, M.V. LEÓN SANZ, M.d.P. PI CORRALES, M.D. PÉREZ BALTASAR: «Las órdenes religiosas en la España Moderna: dimensiones de la investigación histórica», en E. MARTÍNEZ RUIZ, V. SUÁREZ GRIMON (eds.): *Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen*, Ed. Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1994, pp. 205-252.

¹⁹ F. J. CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA (coord.): *Monjes y monasterios españoles: Simposium (IV Edición) San Lorenzo del Escorial, 1 al 5 de septiembre 1995*, Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, San Lorenzo del Escorial, 1995, 3 vol.

²⁰ F. J. CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA (coord.): *La clausura femenina en España: Simposium (XII Edición) San Lorenzo del Escorial, 1 al 4 de septiembre 2004*, Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, San Lorenzo del Escorial, 2004, 2 vol.

²¹ F. J. CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA (coord.): *La clausura femenina en el Mundo Hispánico: una fidelidad secular: Simposium (XIX Edición) San Lorenzo del Escorial, 2 al 5 de septiembre 2011*, Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, San Lorenzo del Escorial, 2011, 2 vol.

España de la Edad Moderna. En este sentido, disponemos de las recientes revisiones historiográficas realizadas por Teófanos Egido²², Federico Palomo²³ y Arturo Morgado²⁴, entre otros.

En la actualidad, en función de la revisión bibliográfica que he efectuado, considero que algunas de las obras de conjunto más relevantes sobre las Órdenes Religiosas para España y en esta época de estudio son: 1º-La obra dirigida por Enrique Martínez Ruiz, publicada en el año 2004²⁵. La clave de este libro reside en que ofrece una imagen global de la floración regular en la España de la Edad Moderna, alejada del modelo tradicional de la Historia Eclesiástica y afrontándola como parte de la Historia Social. Es el resultado de un esfuerzo de integración realizado durante varios años con el fin de revisar y concretar la actuación del clero regular en España durante la Edad Moderna, desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XIX. Recoge el trabajo realizado sobre numerosos aspectos del clero regular y presenta su trayectoria en la Edad Moderna. El último capítulo recoge una bibliografía abundante y actualizada, en su momento²⁶. 2º-El libro de Ángela Atienza editado en el año 2008²⁷, sobre el panorama de las Órdenes Religiosas y de sus monasterios y conventos en la Edad Moderna, aborda este tema desde la Historia Social. Esta misma investigadora, posteriormente, ha publicado diversos artículos que, desde una óptica general, pretenden reconstruir algunos aspectos de la presencia de las Órdenes Religiosas, ya sea a nivel económico²⁸, de su distribución geográfica²⁹ o sobre aquellos intentos de fundación de monasterios y conventos que fracasaron³⁰. 3º-También merece un lugar

²² T. EGIDO LÓPEZ: «Historiografía del clero regular...», pp. 19-20.

²³ F. PALOMO: «*Hispania Catholica*. Balance y perspectivas para el estudio de la historia religiosa de España y Portugal en la época confesional», en E. SERRANO MARTÍN, A. L. CORTÉS PEÑA, J. L. BETRÁN MOYA (coords.): *Discurso religioso y Contrarreforma*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2005, pp. 221-272.

²⁴ A. MORGADO GARCÍA: «El clero en la España...», pp. 75-100.

²⁵ E. MARTÍNEZ RUIZ (dir.): *El peso de la iglesia. Cuatro siglos de órdenes religiosas en España*, Actas, Madrid, 2004.

²⁶ E. MARTÍNEZ RUIZ (dir.): *Diccionario de Historia Moderna de España. I. La Iglesia*, Editorial Istmo, Madrid, 1998.

²⁷ A. ATIENZA LÓPEZ: *Tiempos de Conventos*, Marcial Pons, Madrid, 2008.

²⁸ A. ATIENZA LÓPEZ: «La vida económica de los conventos femeninos en España durante la Edad Moderna. De una visión general a planteamientos más novedosos», en *Ariadna*, n.º21, 2010, pp. 217-254.

²⁹ A. ATIENZA LÓPEZ.: «Nuevas consideraciones sobre la geografía y la presencia conventual en la España moderna: otras facetas más allá de la concentración urbana», en *Hispania Sacra*, n.º123, 2009, pp. 51-75.

³⁰ A. ATIENZA LÓPEZ: «Fundaciones frustradas y efímeras en la España Moderna. Memoria de los conventos franciscanos que no pudieron ser», en *Cuadernos de Historia Moderna*, n.º39, 2014, pp. 189-209.

destacado Maximiliano Barrio con su monografía publicada en el año 2010³¹, dedicada a un completo estudio del clero en la España de la Edad Moderna. La estructura de la obra responde a la voluntad del autor de dar una visión íntegra del mundo eclesiástico y está supeditada a la dicotomía tradicional entre clero secular y clero regular. Con todo, la parte más extensa de la obra es la consagrada al clero secular. Presta atención al clero regular, dedicando un apartado a los religiosos y otro a las religiosas. Pone claramente de manifiesto las diferencias entre todos estos grupos además de hacer hincapié en la diversidad existente en el interior de los mismos. Considero que es un estudio muy completo, ya que disecciona este grupo social tanto en sus aspectos jurídicos como sociológicos (extracción social, influencia de la familia y de las redes clientelares, *cursus honorum*...) y culturales (vida cotidiana, implicación en tareas pastorales...).

4º-Aunque no tienen el carácter global de los anteriores y se centran únicamente en el aspecto económico, debemos referir los estudios de Ofelia Rey Castelao sobre la historiografía reciente relativa a las economías eclesiásticas en la Edad Moderna³² y aquel centrado en las economías monásticas femeninas³³.

4. PANORAMA HISTORIOGRÁFICO REGIONAL (SIGLOS XX Y XXI):

Aunque excede los límites generales de este artículo quisiera descender brevemente al nivel de los estudios y las investigaciones regionales, centrados en la reconstrucción de la realidad de las Órdenes Religiosas durante la Edad Moderna. En este sentido, comentaré someramente la producción historiográfica a este respecto de varias regiones, a modo de un ejemplo o una muestra del estado de las investigaciones en este marco regional.

Me gustaría destacar, especialmente, la producción historiográfica gallega por ser una de las regiones más prolíficas y que ha contado con más investigaciones en este sentido. Un investigador de referencia es Baudilio Barreiro Mallón, que cuenta con numerosas publicaciones sobre el clero secular y regular, a nivel de España³⁴, de Galicia³⁵ y de

³¹ M. BARRIO GOZALO: *El clero en la España Moderna*, CSIC-Cajasur, Córdoba, 2010.

³² O. REY CASTELAO: «Las economías eclesiásticas en la Edad Moderna: Un estado de la cuestión de la historiografía reciente (1994-2006)», en A. L. CORTÉS PEÑA, M. L. LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ (eds.): *La Iglesia española en la Edad Moderna. Balance historiográfico y perspectivas*, Editorial Abada, Madrid, 2007, pp. 179-221.

³³ O. REY CASTELAO: «Las economías monásticas femeninas: un estado de la cuestión», en C. BORDERÍAS MONDÉJAR (coord.): *La historia de las mujeres: perspectivas actuales*, Icaria, Barcelona, 2009, pp. 197-224.

³⁴ A título de ejemplo, véase: B. BARREIRO MALLÓN: «El monacato femenino en...», pp. 57-74.

Asturias³⁶. En las últimas décadas, destacan las aportaciones de Ofelia Rey Castelao, que estudia las Órdenes Religiosas desde diferentes perspectivas (económica³⁷, cultural³⁸, social³⁹...), además de ser autora de diversos balances historiográficos de suma utilidad⁴⁰. Otra investigadora que debemos citar es María Seijas Montero, que es autora de varias publicaciones sobre la Orden de San Bernardo en la Edad Moderna⁴¹. Por otro lado, dentro del ámbito de las publicaciones colectivas, en el año 2009 se publicó una obra en homenaje de la profesora María José Portela⁴² dedicada a la historia del monacato en Galicia, en la que encontramos varias contribuciones centradas en la Edad Moderna. Merecen una mención singular, por su originalidad, los trabajos de Martín García, centrados en el estudio de una peculiar Orden Religiosa secular con presencia en toda España: la Venerable Orden Tercera (V.O.T.) Franciscana. Sus estudios ayudan a comprender la curiosa y compleja realidad histórica, jurídica y canónica de una auténtica Orden Religiosa Secular dependiente de la tutela de la Orden de San Francisco y que, en muchas ocasiones, ha sido confundida por los historiadores como una modalidad dentro del fenómeno cofrade, con el que comparte algunas similitudes concretas, aunque no por ello deje de ser una auténtica Orden Religiosa. A nivel de toda España los estudios sobre esta Orden en la Edad Moderna son

³⁵ Véase: B. BARREIRO MALLÓN: «Las educandas en clausura: convento o matrimonio», en R. CASAL GARCÍA, J. M. ANDRADE CERNADAS, R. J. LÓPEZ LÓPEZ (coords.): *Galicia monástica. Estudos en lembranza da profesora María José Portela Silva*, Ed. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2009, pp. 311-332.

³⁶ Véase: B. BARREIRO MALLÓN: «La presencia de los bernardos en Asturias de la Edad Moderna», en VV.AA.: *Volumen 2 de Actas, Congreso internacional sobre San Bernardo e o Cister en Galicia e Portugal: 17-20 outubro 1991, Ourense-Oseira*, Monasterio de Oseira, Oseira, 1992, vol. 2, pp. 759-773.

³⁷ Véase: O. REY CASTELAO: «El clero regular gallego en la Edad Moderna: Evaluación de su poder económico», en F. LANDI (ed.): *Accumulation and dissolution of large estates of the regular clergy in early modern Europe*, Guaraldi, Rimini, 1999, pp. 137-164.

³⁸ Véase: O. REY CASTELAO, M. SANZ GONZÁLEZ: «Monjes, frailes y libros: las bibliotecas de los regulares compostelanos a fines del Antiguo Régimen», en *Obradoiro de Historia Moderna*, n.º6, 1997, pp. 79-106.

³⁹ Véase: O. REY CASTELAO: «El clero regular mendicante en Galicia: evolución numérica, procedencia social y comportamientos de los franciscanos (ss. XVI al XIX)», en *Archivo Ibero-Americano*, n.º195-196, 1989, pp. 459-490.

⁴⁰ Véase: O. REY CASTELAO: «Las economías eclesiásticas en la Edad Moderna...», pp. 179-221.

⁴¹ A título de ejemplo, véase: M. SEIJAS MONTERO: «Balance económico de los monasterios cistercienses del sudoeste gallego a fines del Antiguo Régimen», en *Obradoiro de Historia Moderna*, n.º19, 2010, pp. 331-359 -«La trayectoria de los monasterios cistercienses del sudoeste gallego desde la congregación de Castilla», en *Cuadernos de Historia Moderna*, n.º38, 2013, pp. 88-89. - *Los cistercienses en el sudoeste de Galicia a fines del Antiguo Régimen*, Universidad de Santiago de Compostela, 2010. Tesis doctoral Inédita.

⁴² R. CASAL GARCÍA, J. M. ANDRADE CERNADAS, R. J. LÓPEZ LÓPEZ (coords.): *Galicia monástica. Estudos en lembranza da profesora María José Portela Silva*, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2009.

reducidos, por lo que las publicaciones de Martín García⁴³ cobran todavía más importancia. Por último, contamos con un balance historiográfico sobre las instituciones eclesíásticas en Galicia, durante la Edad Moderna⁴⁴, publicado en el año 2004.

En lo que respecta a la región de Andalucía, donde la presencia y la influencia social de las Órdenes Religiosas fue notable durante la Edad Moderna, se cuenta con varias publicaciones que analizan el panorama historiográfico de la Iglesia y de las Órdenes Religiosas en toda la región⁴⁵ o en alguna zona o provincia concreta de la misma⁴⁶.

A continuación, quisiera detenerme a comentar el estado de las investigaciones de la región de Asturias, a pesar al atraso que sufría el Principado en este ámbito de estudio, dada mi especialización en este ámbito y mi conocimiento del mismo. Hasta hace pocos años las Órdenes Religiosas y en esta época de estudio apenas habían merecido la atención de los investigadores contando con pocas investigaciones de conjunto sobre este sector del clero y que se refieren, únicamente, a algún aspecto concreto de su realidad⁴⁷. Habrá que esperar hasta el año 2012 para que aparezca la primera monografía de conjunto que persigue aportar un estado del panorama historiográfico sobre el clero regular asturiano, así como una primera aproximación histórica a su realidad, que supone la edición de la

⁴³ Véase, entre otras: A. MARTÍN GARCÍA: «Un ejemplo de religiosidad barroca. La VOT Franciscana de la ciudad de León», en *Estudios humanísticos. Historia*, n.º3, 2004, pp. 147-176 - «Religión y sociedad en Ferrolterra durante el Antiguo Régimen: VOT Seglar Franciscana», en *Estudios mindonienses: Anuario de estudios histórico-teológicos de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol*, n.º20, 2004, pp. 395-602. -«El movimiento seglar franciscano en el noroeste gallego durante el Antiguo Régimen: las V.O.T. de Ferrol y A Graña», en *Sémata: Ciencias sociais e humanidades*, n.º15, 2004, pp. 317-342. -«Predicación franciscana y asociacionismo seglar: Las Terceras órdenes gallegas en la Edad Moderna», en R. CASAL GARCÍA, J. M. ANDRADE CERNADAS, R. J. LÓPEZ LÓPEZ (coords.): *Galicia monástica. Estudos en lembranza da profesora María José Portela Silva*, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2009, pp. 361-380. «La celebración de la Semana Santa en las fraternidades terciarias del reino de Galicia durante el Antiguo Régimen», en *Archivo Ibero-Americano*, n.º249, 2004, pp. 629-654.

⁴⁴ R. J. LÓPEZ LÓPEZ: «Las instituciones eclesíásticas gallegas en la Edad Moderna: un estado de la cuestión», en *Sémata: Ciencias sociais e humanidades*, n.º15, 2004, pp. 85-130.

⁴⁵ Véase a modo de ejemplo: A. L. CORTÉS PEÑA, M. L. LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ: «Historiografía sobre la iglesia en Andalucía (Edad Moderna)», en *Tiempos Modernos*, n.º 20, 2010, pp. 1-44. M. MARTÍN RIEGO, J. L. RUIZ SÁNCHEZ: «Historiografía de la Edad Moderna y Contemporánea de la Iglesia en la Andalucía Occidental (1965-2007)», en *Anuario de Historia de la Iglesia andaluza*, n.º1, 2008, pp. 13-122.

⁴⁶ A. L. CORTÉS PEÑA, M. L. LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ: «Historiografía sobre la iglesia en el Reino de Granada (Edad Moderna)», en *Anuario de Historia de la Iglesia andaluza*, n.º1, 2008, pp. 161-186.

⁴⁷ Véanse, a modo de ejemplo, los siguientes artículos: M. C. ANSÓN CALVO: «El clero regular asturiano en el contexto español de la Edad Moderna», en *Memoria Ecclesiae*, n.º6, 1995, pp. 509-527. MENÉNDEZ GONZÁLEZ, A.: «El estamento eclesiástico en Asturias, 1591-1797», en *Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos*, n.º153, 1999, pp. 67-108.

tesis de licenciatura del autor de este artículo⁴⁸. A partir de este año irán apareciendo varios artículos y publicaciones en obras colectivas⁴⁹ que pretenden desentrañar la realidad de las Órdenes Religiosas desde diferentes perspectivas y con el común denominador de pretender dar un enfoque global al estudio de las Órdenes Religiosas como un colectivo social minoritario demográficamente pero relevante en la historia social, cultural, educativa y económica de esta región, siendo igualmente su autoría de quien les escribe. A estos estudios habría que sumar aquellos otros que se centran en algún aspecto concreto⁵⁰ o en alguna comunidad religiosa determinada⁵¹ que contribuyen a aumentar el conocimiento sectorial de las Órdenes Religiosas en esta época histórica.

A modo de balance, en buena parte de las regiones españolas se han realizado algunos estudios o estados de la cuestión a nivel historiográfico, de mayor o menor calado, sobre la Iglesia en general o sobre las Órdenes Religiosas⁵², pero cuyo tratamiento particularizado

⁴⁸ M. DONGIL Y SÁNCHEZ: *Ayer y hoy de las investigaciones sobre el clero regular asturiano, desde 1500 a 1868*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, Oviedo, 2012.

⁴⁹ Véase, entre otras: M. DONGIL Y SÁNCHEZ: «Evolución de los Señoríos de las Órdenes Religiosas Regulares, en la Asturias de la Edad Moderna», *IBERIAN: Revista Digital de Historia*, n.º1, 2011, pp. 34-46 -«El clero regular asturiano y su participación en la cultura (siglos XVI al XIX)», en J. J. IGLESIAS RODRÍGUEZ, R. M. PÉREZ GARCÍA, M. F. FERNÁNDEZ CHAVES (eds.): *Comercio y cultura en la Edad Moderna. Actas de la XIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna*, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla, 2015, pp. 2597-2615. -«El consumo de chocolate por parte de las Órdenes Religiosas en Asturias, desde el siglo XVII al XIX: Algunos datos para su estudio», en *Studia Monastica*, n.º57.2, 2015, pp. 357-371. -«El poder y la influencia del clero regular en la Asturias de la Edad Moderna», en M. GARCÍA FERNÁNDEZ (ed.): *Familia, cultura material y formas de poder en la España Moderna. Actas del III Encuentro Jóvenes Investigadores en Historia Moderna*, 2 y 3 de junio de 2015, Ed. Fundación Española de Historia Moderna, Valladolid, 2016, pp. 1057-1069. -«El ocio de las Órdenes Religiosas en el Principado de Asturias (siglo XVI al XIX)», en *Studia Monastica*, n.º59.1, 2017, pp. 103-117.

⁵⁰ Véase, entre otras: A. GARCÍA ÁLVAREZ-BUSTO: «El molino de cacao del Monasterio de Corias (Asturias). Documentación histórica y análisis arqueológico», en X. LORES (coord.): *VIII Congreso Nacional de Molinología. 28 a 30 abril de 2012*. Tuy, 2012., pp.1-17. M. DONGIL Y SÁNCHEZ: «La dedicación a la vida religiosa del linaje Feijoo: siglo XVII al XIX», en *Studia Monastica*, n.º58.2, 2016, pp. 319-325 -«El consumo de tabaco por parte de la Orden de San Francisco en Asturias: siglo XVII al XIX'', en *Estudios Franciscanos*, vol. 118, n.º. 462, 2017, pp. 269-277.

⁵¹ Véase, entre otras: M. DONGIL Y SÁNCHEZ: ``Historia del convento de Santa Clara de Oviedo: Siglos XIII al XIX'', F. J. CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA (coord.): *La clausura femenina en el Mundo Hispánico: una fidelidad secular: Simposium (XIX Edición) San Lorenzo del Escorial, 2 al 5 de septiembre*. Vol. 1, Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, San Lorenzo del Escorial, 2011, pp. 523-544 -«Los Avatares del convento de la Purísima Concepción de Villaviciosa: 1694-2014», en *Studium Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de Oviedo*, XLI, 2013, pp. 317-331. -«Estado del convento de Agustinas Recoletas de Gijón, a través de la Visita del año 1791», en *Studia Monastica*, n.º 57.1, 2015, pp. 183-196 -«Tomas de hábito del monasterio benedictino de San Benito de Sevilla (1772-1833)''', en *Studia Monastica*, n.º58.1, 2016, pp. 182-188.

⁵² A modo de simple referencia de los estos estudios para el resto de regiones españolas que no se han analizado, por los límites de este estudio, podemos referir: J. A. GARCÍA LUJÁN: «Historiografía de la Iglesia de Toledo en los siglos XVI al XIX», en *En la España medieval*, n.º2, 1982, pp. 367-378.

merecerá un futuro artículo que analice el estado historiográfico a nivel regional en detalle. Habría que sumarles, para el periodo moderno, los territorios de ultramar de la corona de Castilla⁵³, para los que también contamos con algunos compendios historiográficos de interés.

5. CONCLUSIONES:

Tras haber realizado este repaso historiográfico sobre el estudio de las Órdenes Religiosas en España, durante la Edad Moderna, quisiera presentar a modo de síntesis final las ideas fundamentales que se pueden extraer del mismo:

En primer lugar, he apuntado como durante buena parte del siglo XX el estudio del clero regular y secular fue abandonado por la historiografía española, siendo los primeros investigadores que se interesaron por estos temas eclesiásticos que realizaron estudios sobre sus propias Órdenes Religiosas.

En segundo lugar, el pionero en el ámbito académico civil sobre los estudios del clero secular y regular en la Edad Moderna fue Antonio Domínguez Ortiz., en la década de los años 70 del pasado siglo XX. Durante bastantes años su obra será más seguida que imitada

En tercer lugar, hay que esperar a las década de los 80 del referido siglo, para ver en el campo de los congresos y reuniones científicas la celebración de una *Semana de Historia del Monacato Cántabro-Astur-Leónés*, en Oviedo, cuyas actas suponen una obra de referencia para el área del norte peninsular.

En cuarto lugar, el desinterés historiográfico general por la Historia Social del clero empezó a desaparecer gracias al papel de una serie de historiadores del ámbito civil que leyeron o publicaron sus tesis doctorales, en la década de los años ochenta de dicho siglo: Maximiliano Barrio Gozalo, María Luisa Candau Chacón, Antonio Luis Cortés Peña, Gloria Franco Rubio, Arturo Morgado García, entre otros.

En quinto lugar, los años noventa del siglo XX constituirán el momento en el cual los estudios de Historia Social del clero conocerán su mayor eclosión y comienzan a

⁵³ Véase, a modo de ejemplo: J. M. GARCÍA AÑOVEROS: «Historiografía e historia de la Iglesia en la América española», en *La historia de la Iglesia en España y el mundo hispano*, n.º2, 2001, pp. 209-223. N. TOMÁS AUZA: «La historiografía argentina y su relación con la Historia de la Iglesia», en *Teología: revista de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina*, n.º47, 1986, pp. 55-84. O. MONTILLA: «Esbozo de una historiografía de la historia de la Iglesia en Venezuela (1965-2015)», en *Anuario de historia de la Iglesia*, n.º25, 2016, pp. 15-57.

organizarse una serie de congresos, seminarios y reuniones científicas universitarias, en los cuales el clero, como conjunto o sus diferentes sectores, aparecen como protagonistas.

En sexto lugar, en las primeras décadas del siglo XXI se han celebrado varios congresos y reuniones científicas centradas específicamente en la Historia de las Órdenes Religiosas, en el año 2004 y en el año 2011.

En séptimo lugar, en este siglo XXI a nivel historiográfico han aparecido varias publicaciones que nos ayudan a analizar el estado actual de las investigaciones sobre la Iglesia y las Órdenes Religiosas en la España de la Edad Moderna, debiendo destacar la revisión realizada por Teófanos Egido, Federico Palomo y Arturo Morgado, entre otros.

En octavo lugar, en este siglo se han publicado varias investigaciones de referencia sobre las Órdenes Religiosas en la Edad Moderna, que son de consulta obligada para los investigadores que trabajan en esta temática, en la actualidad. Me refiero a la obra de conjunto dirigida por Enrique Martínez Ruiz y publicada en el año 2004, al libro de Ángela Atienza editado en 2008 y a la monografía de Maximiliano Barrio publicada en 2010⁵⁴.

En penúltimo lugar, aunque se sale del marco general de estudio de este artículo, he dado algunas pinceladas básicas del panorama historiográfico a nivel regional apuntando el estado de la investigación sobre las Órdenes Religiosas en la Edad Moderna para Galicia, Andalucía y Asturias, fundamentalmente.

Por último, será necesario acometer en un futuro próximo un estudio específico que se centre en el estado de las investigaciones a nivel regional, que complete la visión general de este artículo.

⁵⁴ M. BARRIO GOZALO: *El clero en la España Moderna*, CSIC-Cajasur, Córdoba, 2010.